

УДК 94(47). 04: 930.272

Я. Г. Солодкин

**ОТРАЖЕНИЕ ПЕРИПЕТИЙ ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ РОССИИ И КРЫМА (1570-Х – 1590-Х ГГ.)
В ТАК НАЗЫВАЕМОМ МОСКОВСКОМ ЛЕТОПИСЦЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII В.***

В принятой ее издателями за Московский летописец компиляции, сложившейся скорее всего в конце царствования Михаила Федоровича, нашел отражение ряд важнейших событий русско-крымских отношений последней трети XVI в.: Молодинская битва (о ней рассказано в пространной повести, сохранившей впечатления очевидца), нашествие хана Гази Гирея II на Москву в 1591 г., заключение двустороннего соглашения в самом начале «державства» Бориса Федоровича.

Целью статьи является определение источников и степени достоверности соответствующих известий изучаемого памятника. Она достигается посредством сравнения так называемого Московского летописца с другими нарративными сочинениями, а также документами, в которых имеются сведения о боях 1572 и 1591 гг. под Москвой и русско-крымских переговорах 1598 г. в Серпухове.

Один из этих источников, благодаря которому можно проследить перипетии Молодинской битвы, вероятно, сложился в Разрядном приказе. О поражении, нанесенном русскими полками войскам Гази Гирея II близ Москвы, составителю рассматриваемого летописца, надо думать, стало известно по разрядной книге с записями дворян Яновых. Сведениями о подтверждении русско-крымского мира в 1598 г. компилятор, видимо, был обязан повести, раскрывающей обстоятельства воцарения Бориса Годунова.

Ключевые слова: Так называемый Московский летописец, его источники, Россия, Крымское ханство, Молодинская битва, нашествие Гази Гирея II на Москву, русско-крымские переговоры в Серпухове в 1598 г.

Сведения об авторе: Солодкин Яков Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий Научно-исследовательской лабораторией региональных исторических исследований, Нижневартковский государственный университет.

Контактная информация: 628605, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56, Нижневартковский государственный университет; тел.: +7 (3466) 273510, e-mail: hist2@yandex.ru.

Ya. G. Solodkin

**THE SO-CALLED MOSCOVITE CHRONICLE OF THE SECOND QUARTER
OF THE 17TH CENTURY ON THE VARIETIES OF THE RUSSIAN-CRIMEAN MILITARY
CONFRONTATION AND DIPLOMATIC CONTACTS IN THE 1570-90s**

A compilation, presumably created in Mikhail Fyodorovich's late reign and mistaken by its publishers for the Moscovite Chronicle, reflects a number of key developments in the Russian-Crimean relations in the final quarter of the 16th century, such as the Molodinskaya battle, pictured in a lengthy witness-based tale, khan Gazi Giray II assault of Moscow in 1591, and the conclusion of a bilateral agreement in the very early days of Boris Fyodorovich's reign.

The objective of this paper is to establish the sources and the reliability of the evidence in the work under consideration, which is achieved by means of comparing the so-called Moscovite Chronicle to other narrative works, alongside other official records pertaining to 1572 and 1591 skirmishes near Moscow as well as the 1598 Russian-Crimean talks in Serpukhov.

One of suchlike sources, contributing to tracing the details of the Molodinskaya battle, is most likely to have originated in the Department of Appointments and Ranks (Russian *Razryadnyi Prikaz*). The tale of Russian troops defeating Gazi Giray II detachments near Moscow appears to have originated from a book of appointments and ranks, annotated by the Yanovs noblemen. The author of the compilation in question owes the evidence on the 1598 Russian-Crimean peace treaty to a tale specifying the circumstances of Boris Godunov's enthronement.

Key words: The so-called Moscovite Chronicle and its sources, Russia, the Crimean Khanate, the Molodinskaya battle, Gazi Giray II assault of Moscow, the 1598 Russian-Crimean talks in Serpukhov.

About the author: Solodkin Yakov Grigoryevich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of Research Laboratory of Regional Historical Researches of Nizhnevartovsk State University.

Contact information: 628626, Nizhnevartovsk, 56 Lenina St., Nizhnevartovsk State University; Tel.: +7 (3466) 273510, e-mail: hist2@yandex.ru.

* Исследование осуществлено в рамках выполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801.

Статья поступила в номер 11 сентября 2015 г.

Компиляция второй четверти XVII в., принятая издавшими ее В. И. Бугановым и В. И. Корецким за МЛ, принадлежит к числу наиболее любопытных источников по русской истории времени Ивана Грозного и Бориса Годунова. Это сочинение содержит, в частности, оригинальную повесть о Молодинской битве, известия о нашествии хана Гази Гирея II на Москву и Серпуховском походе нового российского самодержца. Выяснение происхождения и степени достоверности данных рассказов, что ранее почти не интересовало ученых, составляет цель настоящей статьи.

По наблюдениям В. И. Корецкого, в единственной рукописи, сохранившей текст МЛ, утрачены и рассказ о сожжении Москвы Девлетом Гиреем I весной 1571 г., и начало повествования о битве при Молодях (Корецкий 1986: 34, 38, 39). В рассматриваемом памятнике приводятся сведения о составе и численности русских и крымских войск накануне этой битвы. Оказывается, «по смете и по языком» хан имел 150 тысяч человек «и болши»¹ — крымцев, турок («с пашею»), ногаев², черкес, «да вогненново бою ... 20000 янычаней», армия же Ивана IV насчитывала 50 тысяч земских и опричных дворян и детей боярских «с людьми», т.е. холопами, тысячу «литвы», «немец», каневских черкас, 5 тысяч казаков — донских, волжских, яицких, путивльских³, 12 тысяч стрельцов, 5 тысяч ратных людей из Поморья, а также «пермичь, вятчен, коряковцев и иных» (всего, стало быть, 73 тысячи «воев»). Как сообщается в МЛ, бояре узнали о намерении Девлета Гирея I обойти русские полки и «над Москвою промышляти», и двинулись за переправившимися через Оку татарами «во днище, а шли тихо». По словам боярина князя М. И. Воротынского, «так царю страшнее, что идем за ним в тыл, и он Москвы оберегаетца, а нас страшитца ... полки их будут истомны, ... а мы станем в обозе безстрашно». Хан же решил разбить следовавших за ним русских, чтобы беспрепятственно «над Москвою и над городаы (другими. — Я. С.) промышляти». Согласно МЛ, Девлет Гирей I остановился, «не доходя» Пахры, а войска М. И. Воротынского «одернулися обозом» на Молодях, еще 3 тысячи стрельцов расположились за речкою Рожаею, дабы «поддержати на пищалех», однако ни одному из них выстрелить не довелось, всех русских ратников за Рожаею перебили 40 тысяч ногаев; зато к обозу татар «из наряду блиско не припустили». На следующий день хан, расположившись в 5 верстах от обоза, послал на него «всех людей», осажденные же в этой деревянной передвижной крепостице, выходя из нее, бились со степняками, и «от обою падоша мнози, и вода кровию смесися». На третий день, по свидетельству «повестописца», Дивей мурза, который накануне с ногами не раз безуспешно «прилазил к обозу», похвалившись овладеть им, выехал «с невеликими людьми розсматривать, которые места плоше», дабы там «обоз разорвати»; когда бояре оттуда выслали сотни воинов, мурза стал отходить, но «аргамак под ним сподкнулся, и он не усидел». К Дивею, бывшему «нарядна в доспехе», поспешили русские (вначале суздальский сын боярский И. Ш. Алалыкин) и пленили лучшего крымского полководца. Как читаем в МЛ, к вечеру «татарской напуск» стал слабее прежнего, русские же «поохрабрилися», многих перебили на вылазке, «взяли» царевича Ширинбака⁴. Тот сообщил боярам о пленении Дивея (который вначале «сказался простым татаринном»); от мурзы стало известно про «умышленье» хана. Последний от пленного узнал о том, что к Москве с новгородской ратью и немцами приближается царь Иван (если даже он уже не явился в свою столицу), туда с 40-тысячным войском подоспел князь И. Ф. Мстиславский. Бояре, — продолжает анонимный книжник, — «на радости, что Дивея мурзу взяли», приказали стрелять из пушек, бить «по набатам и по накрам», трубить, и хан, думая, что в обоз прибыли подкрепления, тотчас «пошел

¹ Кстати, в 1591 г. сторожевой и станичный головы сообщили в Москве, что у хана «по смете людей с полтараста тысяч и болши» (Буганов 1980: 217). Видимо, «на глазок» двумя десятилетиями прежде русскими была определена и численность войска Девлета Гирея I.

² О том, что в 1572 г. в составе войска Девлета Гирея I сражались отряды из Большой Ногайской Орды, сказано и в документальных источниках (Сергеев 1976: 31, 36, и др.).

³ О немцах и казаках в составе русской армии накануне Молодинской битвы известно и документально (Буганов 1959: 173, 175, 177).

⁴ В других источниках говорится о пленении тогда русскими астраханского царевича (Кушева 1963: 255—256; ПСРЛ 1978: 192).

наспех за Оку»⁵; сеунчики, посланные в Новгород к Ивану IV (князь Д. А. Ногтев Суздальский и А. Старово), в Москве должны были сообщить о разгроме татар митрополиту Кириллу и боярину Ю. И. Токмакову. В заключении повести констатируется, что победа над крымцами вызвала «радость неизреченную» «по всем градом», а царь, вернувшись в Москву, «по достоянию почтил» М. И. Воротынского «с товарищи»; впоследствии же, — сетует «списатель», — «похвалы ради люцкие возненавидев Воротыньскова и измену возложив, свершити его повеле» (ПСРЛ 1978: 224—225).

Приведенный рассказ значительно отличается от Повести о сражении при Молодях (Солодкин 2008: 212), созданной, вероятно, в первые месяцы после «преславной победы» русских над Девлетом Гиреем I (Буганов 1959: 179—180; Буганов 1962: 259—275; Буланин 1989: 218—219; Корецкий 1981: 237—238). По заключению В. И. Корецкого, этот рассказ, наполненный уникальными подробностями (Буганов, Корецкий 1971: 131) (хотя их гораздо меньше, чем в упомянутой Повести), сложился в митрополичьем окружении со слов направленных в Москву «гонцов, находившихся под живым впечатлением от только что происшедшей битвы». Вместе с тем историк не отрицал «возможность того, что составитель воспользовался готовым повествовательным источником»⁶ (Корецкий 1986: 39). Последнее допущение кажется более вероятным. К тому же в строках МЛ, посвященных разгрому татар близ Москвы в конце июля — начале августа 1572 г., налицо приметы редактирования (Солодкин 1997: 86). В. И. Корецкий не учел, что в ту пору митрополитом являлся не Кирилл, а его преемник (с мая того же года) Антоний (Корецкий 1986: 15—16). Скорее всего, повесть о Молодинской битве из компиляции, вначале сочиненной летописцем, возникла в светских кругах (Солодкин 1998: 49—50). Быть может, эта повесть вышла из стен Разрядного приказа, так как, напомним, содержит известия о суздальском сыне боярском И. Алалыкине, первом «наложившим руку» на Дивея мурзу, и сеунчиков, отправленных с Молодей в Новгород (через Москву), а также данные о численности и составе отрядов боярина М. И. Воротынского и войск Девлета Гирея I. Впрочем, эти данные, прежде всего относительно сил крымского «царя», едва ли вполне точны. Так, в МЛ численность ногаев сравнительно с Повестью о Молодинской битве увеличена вдвое; Девлет Гирей I не располагал и 20000 янычар «вогненново бою»⁷. Возможно, такие сведения попали в «Разряд» благодаря пленным либо сторожам и станичникам, «стоявшим» на Поле⁸. О светском происхождении сохраненного МЛ оригинального сочинения, посвященного разгрому татар летом 1572 г., думается, свидетельствует и стилистика анонимного памятника («пришлет на нас ... посылку», «люди пойдут в розгон добыватца», «одернулись обозом», «поддержати на пищалех», «из наряду блиско не припустили», «левая рука держала обоз», «прилазил на обоз», «татар стал отводить», «потоптав, обоз разорвати», «татарской напуск», «сводить языки», «прибылых людей» («прибыльные люди») (ПСРЛ 1978: 235), «резвые люди», «из большево наряду стрелять и по набатам

⁵ Сходная версия имеется в ПЛ: оставленный в Москве князь Ю. Токмаков послал к воеводам на Молоди гонца с грамотой, сообщавшей, что «идет рать наугородцкая многая»; хан гонца схватил, казнил, но «пошел тотчас назад» (ПСРЛ 1978: 192).

Как считали некоторые современники, в 1591 г. уже Гази Гирей II бежал из окрестностей российской столицы, узнав от пленных о подходе к ней войск, ранее находившихся в Новгородской и Псковской землях (Временник Ивана Тимофеева 1951: 36—37; Корецкий 1986: 214; Масса Исаак 1937: 37—38; ПСРЛ 1965: 43; Соловьев 1989: 255, 256).

⁶ Мысль о том, что повесть создавалась и по сведениям грамоты, посланной воеводами с Молодей к митрополиту (Буганов, Корецкий 1971: 132), представляется лишь догадкой. К тому же направленный не в Москву, а в Новгород, «сеунч», видимо, отложился в царской «казне», и получить к нему доступ было затруднительно.

⁷ В. И. Буганов и Г. Д. Бурдей думали, что русская армия при Молодях насчитывала до 60 – 65 тысяч человек — почти вдвое меньше, чем у Девлета Гирея I. С точки зрения Р. Р. Скрынникова, князь М. И. Воротынский располагал 30—40-тысячным войском, в котором 10—20 тысяч приходилось на долю холопов, татар же было как минимум 40 тысяч, если не в полтора раза больше. На взгляд В. П. Загоровского, крымский хан привел на Молоди около 60 тысяч человек, русские военачальники сумели мобилизовать приблизительно 50 тысяч, в том числе примерно 30 тысяч «слуг» (Буганов, Бурдей, Корецкий 1981: 40; Бурдей Г. Д. 1963: 59; Загоровский 1991: 173; Скрынников 1992: 447).

⁸ О наличии у хана 7 тысяч янычар сообщали в Москву из Оскола в 1598 г. (Разрядная книга 1994: 22), вероятно, понаслышке.

и по накрам бить»). Автор этого сочинения, принадлежавший к служилой или приказной среде, вероятно, не впервые выступал на литературном поприще, судя по передаваемым в МЛ репликам князя М. И. Воротынского, Девлета Гирея I, Дивея мурзы, царевича Ширинбака, русского пленного, которого допрашивали в ханском стане, фразе «вода кровию смесися», да и концовке повествования («О судеб твоих, владыко ...истерл еси супостаты!», «И с радостию друг с другом ликующе» (ПСРЛ 1978: 232), которая, не исключено, обнаруживает руку компилятора.

Примечательно, что из бояр, возглавлявших русские полки у Молодей, в МЛ называется только М. И. Воротынский. Этому знатному князю приписана честь победы над Девлетом Гиреем I и в нескольких других нарративных сочинениях (Белокуров 1896: 2; В[ерецагин] 1905: 43; Карамзин 1989а: прим. 394; Карамзин 1989b: прим. 69; Корецкий 1986: 76, 101, и др.; Корецкий, Морозов 1984: 213—214; Памятники литературы 1986: 336, ср. 338, 340; ПСРЛ 1982: 103).

Судя по МЛ, его составитель воспроизвел и рассказы о воцарении и смерти Федора Ивановича, учреждении московского патриаршества, избрании на престол Бориса Годунова. Но соответствующие фрагменты компиляции, возникшие, скорее всего в кругах кремлевского соборного духовенства (Корецкий 1986: 35, 206; Солодкин 2008: 31), даже стилистически существенно отличаются от повествования, запечатлевшего перипетии боев под Москвой год спустя после ее сожжения Девлетом Гиреем I.

В МЛ сказано о нападении крымцев на Россию летом 1591 г., хотя далеко не столь обстоятельно, как про Молодинскую битву, и скорее всего по другим источникам.

В компиляции говорится о вторжении Гази Гирея II в пограничные уезды (с «Болшие Нагаи⁹ и с черкасы») и отходе всех русских полков, когда хан Оку «перелез», к Москве, где к воеводам (в МЛ помещена их «роспись»), расположившимся «на Котельских полях»¹⁰, присоединились боярин Б. Ф. Годунов с государевым двором¹¹, стрелецкие приказы и «розряд большой»¹²; по 500 «браных людей» под началом голов князя В. И. Бахтеярова-Ростовского, В. О. Янова и Г. Г. Пушкина выступили на Серпуховскую, Калужскую и Каширскую дороги. У обоза (который вновь применило русское командование) «бой был ровно»¹³, а «в ночи» воеводы «послали на царевы станы в Коломенское» В. Янова с «3000 человек», что заставило Гази Гирея II отступить от Москвы. Головы Т. Вельяминов, В. Янов, Д. Исленьев, Т. Грязной, направленные преследовать хана, его «сошли по Дедиловым»¹⁴ и многих татар побили и четыреста человек взяли живых языков и прислали к боярям в Серпухов» (ПСРЛ 1978: 234)¹⁵.

Известия МЛ об участии В. О. Янова в боях с крымцами под Москвой в 1591 г. отчасти подтверждаются «разрядами» (Буганов, Корецкий 1971: 167. прим. 66; Разрядная книга 1976: 84, 85; Разрядная книга 1987: 218, 230)¹⁶. Недаром, как заключили публикаторы компиляции последнего десятилетия царствования Михаила Федоровича, одним из ее источников стали разрядные записи Яновых¹⁷. Повторим, что, если верить МЛ, отправка В. О. Янова во главе трехтысячного отряда к

⁹ Об этом известно и по посольским материалам (Буганов, Бурдей, Корецкий 1981: 48).

¹⁰ Об этом упомянул и патриарх Иов (ПСРЛ 1965: 13). По «разрядам» и сообщениям ряда летописцев, бои происходили между Котлом и Воробьевым (Корецкий, Морозов 1984: 216, и др.; ПСРЛ 1978: 197; Разрядная книга 1976: 84).

¹¹ Данное обстоятельство зафиксировано и в «разрядах» (Разрядная книга 1976: 83, и др.).

¹² Этот «розряд» возглавлял думный дьяк Е. Д. Вылузгин (Разрядная книга 1976: 79, и др.).

¹³ Р. Г. Скрынников приписывал эту оценку свидетелю (Скрынников 1981: 90).

¹⁴ Согласно ПЛ, хан тогда «приступал» к Дедилову, но «ничего не сотворил». В Поволжском летописце начала XVII в. отмечено, что Казы-Гирей на обратном пути лишь ночевал под этим городом, а по «разрядам», татар разбили между Тулой и Дедиловым (Корецкий, Морозов 1984: 216; ПСРЛ 1978: 197; Разрядная книга 1966: 450).

¹⁵ В других источниках численность этих пленных определяется иначе: 99, 200 и до тысячи человек (Памятники дипломатических сношений 1851: 1264; Разрядная книга 1987: 222; Яковлев 2001: 451).

¹⁶ Согласно «разрядам» (о чем в МЛ умалчивается), В. Янова «отпустили» «коширским местам помогати» и преследовать татар за Оку с донскими, волжскими и яицкими казаками.

¹⁷ В МЛ мы встречаем еще несколько разрядных записей с упоминанием о Яновых (ПСРЛ 1978: 229, 232, 233, 235). Одна из них посвящена походу русских войск «по крымским вестям» в 1587 г.

Коломенскому явилась причиной бегства хана из-под Москвы. В других источниках его поспешное отступление объясняется иначе (Козляков 2011: 131, и др. Напомним также, что, будучи головой, В. Янов, согласно МЛ, поначалу располагал у стен Москвы 500 «браных людей»).

В МЛ сообщается о походе избранного накануне царем Бориса Годунова в Серпухов, где, в ожидании нападения Гази Гирея II, расположились с полками русские воеводы (по «разрядам» приводится их перечень). Туда, однако, прибыл крымский посол с русским посланником Иваном Лодыженским¹⁸, «был у стола» (сидел тогда вместе с другими ханскими дипломатами «в кривом столе ... в лавках»); после утверждения перемирия представителей Гази Гирея II «государь отпустил, пожаловав, в Крым», куда направил своего посланника Л. Лодыженского «с любовью и з братством, и с поминками»¹⁹ (ПСРЛ 1978: 237). Этот рассказ, надо думать, появился в приказной среде, предположительно в «Разряде», из стен которого, как мы видели, могли выйти и читаемые в МЛ повесть о Молодинской битве, и записи о боях с отрядами Гази Гирея II под Москвой, то есть о событиях, ставших наряду с подтверждением заключенного в 1593 г. перемирия центральными в русско-крымских отношениях последней трети XVI в. Объединение данных источников с «разрядами» (и не только в редакции Яновых), другими материалами (Переписка 1981: 276) и привело к созданию между 1635 и 1645 гг. МЛ.

Литература

- Акты, собранные и изданные Археографическою Экспедициею императорской Академии наук.* 1836. Т. 2. Санкт-Петербург: Типография II-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.
- Белокуров С. А. 1896. Летописные заметки за 7030—7137 (1522—1629) года. *Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете.* Кн. 4. Смес. Москва: Университетская типография, 1—4.
- Буганов В. И. 1959. Документы о сражении при Молодях в 1572 году. *Исторический архив* 4, 173—180.
- Буганов В. И. 1962. Повесть о победе над крымскими татарами в 1572 году. *Археографический ежегодник за 1961 год.* Москва: Академия наук СССР, 259—275.
- Буганов В. И. 1980. Разрядные книги как источники по истории пограничной обороны Русского государства конца XV – первой трети XVII в. В: Буганов В. И. (отв. ред.). *Источниковедение отечественной истории 1979.* Москва: Наука, 206—218.
- Буганов В. И., Бурдей Г. Д., Корецкий В. И. 1981. *Из истории русского города XVI — начала XVII веков.* Саратов: Саратовский государственный университет.
- Буганов В. И., Корецкий В. И. 1971. Неизвестный Московский летописец второй четверти XVII века из Музейного собрания ГБЛ. *Записки Отдела рукописей Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина.* Вып. 32. Москва: Книга, 127—167.
- Буланин Д. М. 1989. Повесть о битве при Молодях. В: Лихачев Д. С. (отв. ред.). *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* Вып. 2. Ч. 2. Ленинград: Наука, 218—219.
- Бурдей Г. Д. 1963. Молодинская битва 1572 года. *Ученые записки Института славяноведения Академии наук СССР.* Т. 26. *Из истории межславянских культурных связей.* Москва: Академия наук СССР, 48—79.
- В[ерещагин] А. [С.] 1905. Временник нарицается Летописец Российских Князей, како начаяся в Российской земли княжение и грады утвердишася, вкратце написано. *Труды Вятской губернской ученой архивной комиссии.* Вып. 2. Отд. II. Вятка: Губернская типография, 1—98.
- Временник Ивана Тимофеева.* 1951. Москва: Академия наук СССР.

В МЛ включены и две разрядные записи о «береговой службе» при «великом князе» Симеоне Бекбулатовиче («для приходу крымского царя»), когда в Калугу выступил новоявленный удельный князь Иван Васильевич с сыном Иваном, и «святоцаре» Федоре (ПСРЛ 1978: 226, 232).

¹⁸ Точнее, с Алеем мурзой в Серпухов явился Леонтий Лодыженский (Акты, собранные в архивах и библиотеках. 1836: 6, 9—11; ПСРЛ 1978: 238, и др.; Разрядная книга 1966: 531; Разрядная книга 1976: 157, 159, 160; Разрядная книга 1994: 42).

¹⁹ В Новом летописце сообщается об «отпуске» «с великой честью» крымских послов на родину и «дарах многих», направленных тогда хану (ПСРЛ 1965: 51).

В приведенной в МЛ разрядной записи за 1598 г. сибирский царевич подобно касимовскому именуется Мустафалеем, о чем писали и некоторые исследователи (Буганов, Бурдей, Корецкий. 1981: 55). В действительности, на что указывал еще Г. Ф. Миллер, речь должна идти о Маметкуле — племяннике хана Кучума (Миллер 1999: 248—249). Ранее, кстати, этот сибирский султан в МЛ именуется Маметкутом (ПСРЛ 1978: 233).

- Загоровский В. П. 1991. *История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке*. Воронеж: Воронежский государственный университет.
- Карамзин Н. М. 1989а. *История Государства Российского*. Кн. 3. Т. 9. Москва: Книга.
- Карамзин Н. М. 1989б. *История Государства Российского*. Кн. 3. Т. 10. Москва: Книга.
- Козляков В. 2011. *Борис Годунов: Трагедия о добром царе*. Москва: Молодая гвардия.
- Корецкий В. И. 1986. *История русского летописания второй половины XVI — начала XVII в.* Москва: Наука.
- Корецкий В. И. 1981. Соловецкий летописец конца XVI в. В: Рыбаков Б. А. (отв. ред.). *Летописи и хроники: 1980 г.* Москва: Наука, 223—243.
- Корецкий В. И., Морозов Б. Н. 1984. Летописец с новыми известиями XVI — начала XVII в. В: Буганов В. И. (отв. ред.). *Летописи и хроники: 1984 г.* Москва: Наука, 187—218.
- Кушева Е. Н. 1963. *Народы Северного Кавказа и их связи с Россией: вторая половина XVI — 30-е годы XVII века*. Москва: Академия наук СССР.
- Масса Исаак. 1937. *Краткое известие о Московии в начале XVII в.* Москва: Государственное издательство социально-экономической литературы.
- Миллер Г. Ф. 1999. *История Сибири*. 2-е изд., доп. Т. 1. Москва: Восточная литература РАН.
- Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными*. 1851. Т. 1. Санкт-Петербург: Типография II-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.
- Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XVI века*. 1986. Москва: Художественная литература.
- Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским*. 1981. В: Лурье Я. С., Рыков Ю. Д. (ред.). Ленинград: Наука. ПСРЛ. 1965. Т. XIV. Москва: Наука.
- ПСРЛ. 1978. Т. XXXIV. Москва: Наука.
- ПСРЛ. 1982. Т. XXXVII. Ленинград: Наука.
- Разрядная книга*. 1976. Т. 2. Вып. 1. Москва: [б. и].
- Разрядная книга 1475—1598 гг.* 1966. Москва: Наука.
- Разрядная книга 1475—1605*. 1987. Т. 3. Ч. 2. Москва: [б. и].
- Разрядная книга 1475—1605*. 1994. Т. 4. Ч. 1. Москва: [б. и].
- Сергеев В. И. 1976. Источники и пути исследования сибирского похода волжских казаков. *Актуальные проблемы истории СССР*. Москва: Московский областной педагогический институт, 18—57.
- Скрынников Р. Г. 1981. *Россия накануне «смутного времени»*. Москва: Мысль.
- Скрынников Р. Г. 1992. *Царство террора*. Санкт-Петербург: Наука.
- Соловьев С. М. 1989. *История России с древнейших времен*. Кн. 4. Т. 7—8. Москва: Наука.
- Солодкин Я. 1997. *История позднего русского летописания*. Москва: МАЛП.
- Солодкин Я. Г. 1998. К реконструкции митрополичьего летописания второй половины XVI в. В: Ромодановская Е. К. (отв. ред.). *История русской духовной культуры в рукописном наследии XVI—XX вв.* Новосибирск: Сибирское отделение издательства Наука, 38—55.
- Солодкин Я. Г. 2008. *Очерки по истории общерусского летописания конца XVI — первой трети XVII веков*. Нижневартовск: Нижневартовский государственный гуманитарный университет.
- Яковлев В. В. 2001. Новгородско-псковская летопись 1630 г. В: Зиборов В. К. (отв. ред.). *Опыты по источниковедению: Древнерусская книжность*. Вып. 4. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 386—467.

References

- Akty, sobrannye i izdannye Arheograficheskiju Jekspedicieju imperatorskoj Akademii nauk (Acts, collected and published by the Archeological expedition of the Imperial Academy of Sciences)*. 1836. Vol. 2. Saint Petersburg: “Tipografija II-go Otdelenija Sobstvennoj Ego Imperatorskogo Velichestva Kanceljarii” (in Russian).
- Belokurov, S. A. 1896. In *Chtenija v Obshhestve istorii i drevnostej rossijskih pri Moskovskom universitete (Readings in the Society of Russian History and Antiquities of the Moscow University)*. В. 4. Smes' (Mixes). Moscow: “Universitetskaja tipografija”, 1—4 (in Russian).
- Buganov, V. I. 1959. In *Istoricheskij arhiv (Historical Archive)* 4, 173—180 (in Russian).
- Buganov, V. I. 1962. In *Arheograficheskij ezhegodnik za 1961 god (Archeographic Yearbook 1961)*. Moscow: “Akademija nauk SSSR”, 259—275 (in Russian).
- Buganov, V. I. 1980. In *Istochnikovedenie otechestvennoj istorii 1979 (Chronology of national history 1979)*. Moscow: “Nauka” Publ., 206—218 (in Russian).
- Buganov, V. I., Burdej, G. D., Koreckij, V. I. 1981. *Iz istorii russkogo goroda XVI — nachala XVII vekov (From the history of Russian city XVI — beginning XVII centuries)*. Saratov: “Saratovskij gosudarstvennyj universitet” (in Russian).
- Buganov, V. I., Koreckij, V. I. 1971. In *Zapiski Otdela rukopisej Gosudarstvennoj Biblioteki SSSR im. V. I. Lenina (Notes of the Manuscript Division of the USSR V. I. Lenin State Library)*. Vol. 32. Moscow: “Kniga” Publ., 127—167 (in Russian).
- Bulanin, D. M. 1989. In *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevnej Rusi (Dictionary of the scribes and literature of ancient Russia)*. Vol. 2. P. 2. Ленинград: “Nauka” Publ., 218—219 (in Russian).

- Burdej, G. D. 1963. In *Uchenye zapiski Instituta slavjanovedenija Akademii nauk SSSR (Scientific notes of Institute for Slavic Studies of the USSR Academy of Sciences)*. Vol. 26. *Iz istorii mezhslyavjanskih kul'turnyh svyazej (From history Slavs cultural relations)*. Moscow: "Akademija nauk SSSR", 48—79 (in Russian).
- V[ereshhagin], A. [S.] 1905. In *Trudy Vjatskoj gubernskoj uchenoj arhivnoj komissii (Proceedings of Vyatka provincial scientific archival commission)*. Vol. 2. P. II. Vjatka: "Gubernskaja tipografija" Publ., 1—98 (in Russian).
- Vremennik Ivana Timofeeva (Annals of Ivan Timofeev)*. 1951. Moscow: "Akademija nauk SSSR" Publ. (in Russian).
- Zagorovskij, V. P. 1991. *Istorija vhozhdenija Central'nogo Chernozem'ja v sostav Rossijskogo gosudarstva v XVI veke (The history of occurrence of the Central Black Soil Region of the Russian state in XVI century)*. Voronezh: "Voronezhskij gosudarstvennyj universitet" (in Russian).
- Karamzin, N. M. 1989a. *Istorija Gosudarstva Rossijskogo (History of the Russian State)*. B. 3. Vol. 9. Moscow: "Kniga" Publ. (in Russian).
- Karamzin, N. M. 1989b. *Istorija Gosudarstva Rossijskogo (History of the Russian State)*. B. 3. Vol. 10. Moscow: "Kniga" Publ. (in Russian).
- Kozljakov, V. 2011. *Boris Godunov: Tragedija o dobrom care (Boris Godunov: The tragedy of the good king)*. Moscow: "Molodaja gvardija" Publ. (in Russian).
- Koreckij, V. I. 1986. *Istorija russkogo letopisanija vtoroj poloviny XVI — nachala XVII v. (The history of Russian chronicles of the second half XVI — beginning in XVII c.)*. Moscow: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Koreckij, V. I. 1981. In *Letopisi i hroniki: 1980 g. (Annals and Chronicle: 1980)*. Moscow: "Nauka" Publ., 223—243 (in Russian).
- Koreckij, V. I., Morozov, B. N. 1984. In *Letopisi i hroniki: 1984 g. (Annals and Chronicle: 1984)*. Moscow: "Nauka" Publ., 187—218 (in Russian).
- Kusheva, E. N. 1963. *Narody Severnogo Kavkaza i ih svyazi s Rossiej: vtoraja polovina XVI — 30-e gody XVII veka (The peoples of the North Caucasus and their relationship with Russia: the second half XVI — 30s XVII century)*. Moscow: "Akademija nauk SSSR" (in Russian).
- Massa, Isaak. 1937. *Kratkoe izvestie o Moskovii v nachale XVII v. (Short news of the Moscow in the early XVII c.)*. Moscow: "Gosudarstvennoe izdatel'stvo social'no-jekonomicheskoj literatury" Publ. (in Russian).
- Miller, G. F. 1999. *Istorija Sibiri (The history of Siberia)*. Vol. 1. Moscow: "Vostochnaja literatura RAN" Publ. (in Russian).
- Pamjatniki diplomaticheskikh snoshenij Drevnej Rossii s derzhavami inostrannymi (Monuments of Ancient Russian diplomatic relations with foreign countries)*. 1851. Vol. 1. Saint Petersburg: "Tipografija II-go Otdelenija Sobstvennoj Ego Imperatorskogo Velichestva Kanceljarii" Publ. (in Russian).
- Pamjatniki literatury Drevnej Rusi: Vtoraja polovina XVI veka (Monuments of literature of Ancient Russia: The second half of the XVI c.)*. 1986. Moscow: "Hudozhestvennaja literatura" Publ. (in Russian).
- Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim (Correspondence of Ivan Groznyj with Andrew Kurbsky)*. 1981. B: Lur'e Ja. S., Rykov Ju. D. (Eds.). Leningrad: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Polnoe sobranie russkikh letopisej (Complete Collection of Russian Chronicles)*. 1965. Vol. XIV. Moscow: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Polnoe sobranie russkikh letopisej (Complete Collection of Russian Chronicles)*. 1978. Vol. XXXIV. Moscow: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Polnoe sobranie russkikh letopisej (Complete Collection of Russian Chronicles)*. 1982. Vol. XXXVII. Leningrad: "Nauka" Publ.
- Razrjadnaja kniga (The discharge book)*. 1976. Vol. 2. No 1. Moscow (in Russian).
- Razrjadnaja kniga 1475—1598 gg. (The discharge book 1475—1598)*. 1966. Moscow: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Razrjadnaja kniga 1475—1605 gg. (The discharge book 1475—1605)*. 1987. Vol. 3. P. 2. Moscow (in Russian).
- Razrjadnaja kniga 1475—1605 gg. (The discharge book 1475—1605)*. 1475—1605. 1994. Vol. 4. P. 1. Moscow (in Russian).
- Sergeev, V. I. 1976. In *Aktual'nye problemy istorii SSSR (Actual problems of the history of the USSR)*. Moscow: "Moskovskij oblastnoj pedagogicheskij institut", 18—57 (in Russian).
- Skrynnikov, R. G. 1981. *Rossija nakanune "smutnogo vremeni" (Russia on the eve of "Time of Troubles")*. Moscow: Mysl'.
- Skrynnikov, R. G. 1992. *Carstvo terrora (The reign of terror)*. Saint Petersburg: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Solov'ev, S. M. 1989. *Istorija Rossii s drevnejshih vremen (History of Russia from ancient times)*. B. 4. Vol. 7—8. Moscow: "Nauka" Publ. (in Russian).
- Solodkin, Ja. 1997. *Istorija pozdnego russkogo letopisanija (History of the late Russian chronicles)*. Moscow: "MALP" Publ. (in Russian).
- Solodkin, Ja. G. 1998. In *Istorija russkoj duhovnoj kul'tury v rukopisnom nasledii XVI—XX vv. (he history of Russian spiritual culture XVI—XX centuries in manuscript heritage)*. Novosibirsk: "Sibirskoe otdelenie izdatel'stva Nauka" Publ., 38—55 (in Russian).
- Solodkin, Ja. G. 2008. *Očerki po istorii obshherusskogo letopisanija konca XVI — pervoj treti XVII vekov (Essays on the history of the all-Russian chronicles end XVI — first third of XVII centuries)*. Nizhnevartovsk: "Nizhnevartovskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet" (in Russian).
- Jakovlev, V. V. 2001. In *Opyty po istochnikovedeniju: Drevnerusskaja knizhnost' (Experiments on source: Old Russian book culture)*. Vol. 4. Saint Petersburg: "Saint Petersburgskij gosudarstvennyj universitet", 386—467 (in Russian).